

ТЕРМИНОЛОГИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ ВИСЯЧИХ И ВАНТОВЫХ МОСТОВ

Санжар Жураев

Преподаватель Архитектурно-строительного факультета Термезского
Государственного Университета.

Кувончбек Сатторов

студент Архитектурно-строительного факультета Термезского
Государственного Университета.

АННОТАЦИЯ.

По висячим и вантовым мостам имеется большое количество работ технического и учебно-методического характера, связанных с их проектированием и строительством.

Анализ современного состояния теории расчета висячих и вантовых мостов показывает, что в настоящее время их расчет, как правило, производится в матричной форме с учетом геометрической нелинейности.

В данной статье рассмотрены классификация и терминология висячих и вантовых мостов.

ANNOTATION

On suspension and cable-stayed bridges, there are a large number of works of a technical and educational nature related to their design and construction.

An analysis of the current state of the theory of calculation of suspension and cable-stayed bridges shows that at present their calculation, as a rule, is carried out in a matrix form, taking into account geometric nonlinearity.

This article discusses the classification and terminology of suspension and cable-stayed bridges.

Ключевые слова: нить, пилоны, висячего моста, распорные мосты, внешне безраспорные мосты, гибкие висячие мосты, комбинированные висячие мосты

Key words: thread, pylons, suspension bridge, expansion bridges, externally non-bracing bridges, flexible suspension bridges, combined suspension bridges

Висячими называются мосты, в пролетных строениях которых главными несущими элементами являются растянутые гибкие криволинейные нити (кабели), поддерживающие с помощью подвесок балку жесткости и передающие усилия на пилоны (рис.1).

Рис. 1. Схема висячего моста: 1 – нить (кабель); 2 – пилон; 3 – оттяжка; 4 – подвеска; 5 – балка (ферма) жесткости; 6 – анкерное устройство; 7 – опора (устой); 8 – опорные части балки жесткости; l_0 – пролет моста; $l_{бж}$ – расчетный пролет балки жесткости; $H_{пл}$ – высота пилона; f_0 – стрела провисания кабеля; d – длина панели

Вантовыми называют мосты, пролетные строения которых состоят из балок жесткости и поддерживающих их растянутых гибких прямолинейных элементов – вант, закрепленных на пилонах (рис. 2).

Рис. 2. Схема вантового моста: 1 – ванты; 2 – пилон; 3 – оттяжка; 4 – подвеска; 5 – балка жесткости; 6 – анкерное устройство; 7 – опора; 8 – опорная часть балки жесткости

У висячих и вантовых мостов много общего (рис. 1 и 2): балка жесткости, пилоны, оттяжки, анкерные устройства, подвески. Основным их отличием является форма основного несущего элемента: если это криволинейная нить – мост висячий, если прямолинейные ванты – мост вантовый. Причем нити и ванты работают только на растяжение и представляют собой гибкие элементы (в редких случаях нити и ванты могут быть жесткими).

Классификация висячих мостов может быть произведена по следующим основным признакам, первые три из которых являются характерными для любых мостов, а остальные присущи только данным системам.

Признак 1 – по назначению моста. Выделяют висячие мосты – железнодорожные, автодорожные, совмещенные, городские, пешеходные, трубопроводные.

Признак 2 – по числу пролетов. Различают четыре типа висячих мостов – однопролетные (рис. 1), двухпролетные (рис. 3, а), трехпролетные (рис. 3, б) и многопролетные (рис. 3, г).

Наибольшее распространение получили одно- и трехпролетные системы, которые наилучшим образом перекрывают водные преграды.

Признак 3 – по материалу балки жесткости: металлические и сталежелезобетонные.

Признак 4 – по материалу несущей нити и подвесок:

- кабельные висячие мосты, имеющие нить, выполненную из стальных канатов или высокопрочной проволоки;
- ленточные висячие мосты с жесткими провисающими нитями из профильного металла;
- подвески выполнены из канатов, стальных тяжей круглого сечения (арматурная сталь), стального профиля.

Признак 5 – по восприятию распора:

- распорные мосты, у которых усилие в оттяжке передается на анкерное устройство (рис. 1);
- внешне безраспорные мосты, у которых распор воспринимается балкой жесткости (рис. 3, а, б).

Во внешне безраспорных системах балка жесткости работает на сжатие с изгибом, что требует увеличения ее поперечного сечения, а следовательно, расхода материала. Однако у данных систем отсутствуют весьма дорогостоящие анкерные устройства.

Признак 6 – по распределению нагрузки между нитью и балкой жесткости:

- гибкие висячие мосты, у которых изгибная жесткость балки настолько мала, что всю нагрузку практически несет гибкая нить, а балка жесткости является элементом проезжей части;
- комбинированные висячие мосты, у которых временная нагрузка распределяется между гибкой нитью и достаточно жесткой балкой.

Признак 7 – по геометрической схеме. На рис. 3 приведены наиболее распространенные типы пролетных строений. Типы пролетных строений (рис. 1, 3, а–г) относятся к классической системе «нить – балка», а на рис. 3, д–и – к системам повышенной жесткости, вертикальные прогибы которых в сравнении с системой

«нить – балка» меньше на 30...50 %.

Рис. 3. Типы и системы висячих мостов: 1 – прямолинейные оттяжки; 2 – криволинейные оттяжки; 3 – дополнительные наклонные ванты; 4 – жесткие подвески; 5 – наклонные подвески (основные); 6 – обратные наклонные подвески; 7 – узел прикрепления кабеля к балке жесткости; 8 –

дополнительные ванты-затяжки; 9 – балки жесткости; 10 – проезжая часть балки жесткости; 11 – кабель (гибкая нить)

Повышение жесткости висячей системы может быть достигнуто за счет:

- применения двух кабелей (рис. 3, д);
- прикрепления кабеля к балке жесткости в середине пролета или в третях пролета (рис. 3, е);
- постановки нисходящих дополнительных вант (слева) или жестких подвесок (справа) в крайних четвертях пролета (рис. 3, ж);
- использования наклонных основных подвесок (слева) или комбинации основных и обратных наклонных подвесок (рис. 3, и).

Указанные приемы увеличения жесткости однопролетных висячих мостов относятся в равной мере и к трехпролетным системам. При этом трехпролетные висячие мосты могут быть с подвешенными и неподвешенными боковыми пролетами, с разрезной и неразрезной балкой жесткости (рис. 3, б, в).

Типы пролетных строений, показанные на рис. 3, к, л относятся к гибким висячим системам, в которых отсутствуют балки жесткости, а проезжая (прохожая) часть уложена непосредственно на кабели (рис. 3, л) или с помощью подвесок подвешена к кабелям (рис. 3, к).

Классификация вантовых мостов также осуществляется по семи основным признакам. Первые три из них аналогичны признакам висячих мостов: по назначению, числу пролетов, материалу балки жесткости (с добавлением балок из железобетона). Основное отличие состоит в том, что двухпролетные висячие мосты (рис. 3, а) практически не применяются, а аналогичные вантовые (рис. 4, б, е, и, л) являются одним из самых распространенных. Кроме того, вантовые мосты с числом пролетов более трех, как правило, не применяются.

Признак 4 – по материалу вант:

- мосты с гибкими вантами, изготовленными из канатов;
- мосты с жесткими вантами из канатов с оболочкой из

предварительно напряженного железобетона;

- мосты с жесткими вантами, выполненными из проката.

Признак 5 – по восприятию распора:

- распорные вантовые мосты, обычно однопролетные (рис. 2, 4, а);
- безраспорные (вантово-балочные) мосты, получившие наибольшее распространение в последние 20...30 лет (рис. 4, б-л).

Признак 6 – по числу плоскостей вант. В вантовых мостах могут применяться одна или две плоскости вант в отличие от висячих мостов, у которых всегда две плоскости гибкой нити.

Признак 7 – по геометрической схеме. По этому признаку вантовые мосты делятся на три группы:

- решетчатые вантовые фермы (см. рис. 2), являющиеся распорными системами, имеющие схему расположения вант, обеспечивающую их постоянную работу на растяжение и геометрическую неизменяемость;
- вантово-балочные мосты, являющиеся безраспорными системами, геометрически не изменяемые за счет совместной работы вант с балкой (рис. 4, в-л);
- балочные мосты с вантовыми шпренгелями (рис. 4, м, н).

Рис. 4. Типы и системы вантовых мостов: 1 – оттяжки; 2 – ванты; 3 – балки; 4 – распорки

В зависимости от комбинаций расположения вант относительно пилонов и балки жесткости вантово-балочные мосты подразделяются на следующие разновидности:

- с радиальной системой расположения вант (система «пучок»), подразделением на лучевую систему (рис. 4, в) и радиально-лучевую (рис. 4, г);
- ярусно-параллельной системой расположения вант (система «арфа»), подразделением на симметричную, двухпилоновую, трехпролетную схему моста (рис. 4, д) или несимметричную, однопилоновую, двух-пролетную схему моста (рис. 4, е);
- ярусно-расходящейся системой расположения вант (система «веер»), подразделением на симметричную, двухпилоновую, трехпролетную схему моста (рис. 4, ж) или несимметричную, однопилоновую, двухпролетную схему моста (рис. 4, и);
- ярусно-сходящейся системой расположения вант (система «звезда»), подразделением на симметричную, двухпилоновую, трехпролетную схему моста (рис. 4, к);
- смешанной системой расположения вант, например, «арфа – пучок – веер» (рис. 4, л).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Джураев С. «Особенности расчета геометрически нелинейных конструкций в ПК ЛИРА» / Проблемы архитектуры и строительства (научно-технический журнал). Самарканд, 2021, № 3, часть 1. – 4 с.
2. “Аналитические методы расчета висячих и вантовых мостов”: учеб. пособие / Ю.В. Дмитриев, А.С. Дороган. – Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2008. – 194 с.: ил.
3. Жураев, С., & Беккамов, М. (2022). КЛАССИФИКАЦИЯ ВИСЯЧИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ (ТРОСОВЫХ И МЕМБРАННЫХ)

ПОКРЫТИЙ. O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI, 2(14), 997-1002.

4. Жураев, С., & Сатторов, К. (2023). Расчет Тросовых Висячих Покрытий В Пк Лира. *Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities*, 16, 119-123.

5. Жўраев, С. (2023). АЛИШЕР НАВОЙЎ ДАВРИ ИМОРАТЛАРИНИНГ АРХИТЕКТУРАСИ. O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI, 2(16), 142-146.

6. Turayev, S., & Sanjar, J. (2023). ZILZILA VAQTIDA BINO VA ZAMIN GRUNTLARINING O'ZARO TA'SIRI. *Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities*, 11(2), 410-414.

7. Sanjar, J. (2023). DEVELOPMENT OF CULTURE AND ENTERTAINMENT PARKS. *American Journal of Pedagogical and Educational Research*, 9, 49-52.